

USING DIGITAL MEDIA IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Mammadova R.*Senior Teacher of the Chair of English Teaching and Methods
Nakhchivan State University, Azerbaijan*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ МЕДИА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Мамедова Р.*Старшая преподаватель кафедры Английского языка и Методики
Нахчыванский Государственный Университет, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138554>**Abstract**

Nowadays, social media plays a dominate role in the life of people. Social media are also important and necessary in teaching foreign languages. The using of digital technologies in foreign language teaching has its own specifics and to use digital technologies in foreign language lessons depends on the teacher's ability of choosing the correct learning strategy and digital means, which in turn, affects students' success in their studies. There are a variety of teaching aids that support students in their lessons, such as CDs, DVDs, cameras, computers, internet, tablets, phones, etc., in relation to the objectives and selected teaching strategies.

The article deals with the effectiveness of various digital technologies in the foreign language classroom. It is shown in the article that one of the the most effective visual and communicative strategies in foreign language lessons is to use presentations in foreign language teaching. This article also aims to investigate the use of digital technologies in foreign language teaching. As well as this paper aims to investigate the use of digital technologies, their pros and cons, and the ways of their application in a foreign language classroom.

Аннотация

Сегодня социальные сети играют доминирующую роль в жизни людей. Социальные сети также важны и необходимы при обучении иностранным языкам. Использование цифровых технологий в обучении иностранному языку имеет свою специфику, и использование цифровых технологий на уроках иностранного языка зависит от умения учителя выбрать правильную стратегию обучения и цифровые средства, что, в свою очередь, влияет на успехи учащихся в учебе. Существуют различные учебные пособия, которые помогают учащимся на уроках, такие как компакт-диски, DVD-диски, камеры, компьютеры, Интернет, планшеты, телефоны и т. д., в зависимости от целей и выбранных стратегий обучения.

В статье речь идет об эффективности различных цифровых технологий на уроках иностранного языка. В статье показано, что одной из наиболее эффективных наглядно-коммуникативных стратегий на уроках иностранного языка является использование презентаций при обучении иностранному языку. Целью данной статьи также является исследование использования цифровых технологий в преподавании иностранного языка. Целью данной статьи является исследование использования цифровых технологий, их плюсов и минусов, а также способов их применения на уроках иностранного языка.

Keywords: English language teaching, digital media, presentations, digitalization, visualization, innovative programmes, teacher, student

Ключевые слова: обучение английскому языку, цифровые медиа, презентации, цифровизация, визуализация, инновационные программы, преподаватель, студент.

Цифровые технологии влияют процесс преподавания и обучения во всем мире с тех пор, как они впервые появились, а затем стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В современном обществе на качество образования влияет либо эффективное вмешательство учителя, либо образовательные технологии или ресурсы, используемые на уроках иностранного языка. Таким образом, цифровые технологии не только ускоряют и существенно облегчают учебный процесс, но и делают процесс обучения более интерактивным и познавательным. Кроме того, новые способы тестирования и подготовки таких заданий могут открыть платформу для систематического размышления над приобретенными учащимися знаниями, что позволит учителям просматривать результаты сразу после выполнения

своих заданий; таким образом они смогут поднять процесс обучения на гораздо более высокий уровень.

Бабаев Джавид подчеркивает: "This is economically advantageous for the students. Another merit of online learning is that the students save money in the process of online learning" [1, с.67]. Это значит, что это экономически выгодно для студентов. Еще одним достоинством онлайн-обучения является то, что студенты экономят деньги в процессе онлайн-обучения.

Тот же автор отмечает: "Online learning becomes cost-efficient when the students don't buy stationery such as school-bags, files, copy-books, books, pencils, pens, eraser and the like". [2, с. 24]. Это озна-

чает что онлайн-обучение становится экономически эффективным, когда учащиеся не покупают канцелярские товары, такие как школьные сумки, файлы, тетради, книги, карандаши, ручки, ластик и тому подобное.

Следовательно, применение информационных технологий в процессе обучения не только способствует решению любых проблемных вопросов (пассивность, плохие оценки, отсталость, утомляемость и т. д.), но и направляет творческий потенциал личности через процесс избирательности восприятия. Внедрение информационных технологий делает учащихся более сконцентрированными, внимательными и тем самым способствует развитию разных типов памяти. Их внимание носит не созерцательный характер, а мобилизует их к действию, поскольку их ответная реакция необходима как реакция на раздражитель на экране. Неудивительно, что технологии оказывают огромную помощь самообучающимся. Такие факторы, как визуализация, возможность менять темп и формы учебных материалов, а также художественная лицензия, позволяют цифровизации стать незаменимой и важной частью снижения усталости учащихся.

Одним из преимуществ цифровых технологий в поддержке уроков иностранного языка является тот факт, что учителя имеют неограниченные возможности организовывать свои уроки в полной мере, творчески. Технологические инновации способствуют эффективной организации групповой и самостоятельной работы на семинарах, приводят к улучшению практических навыков и умений студентов, тем самым делая процесс обучения более индивидуализированным, повышая интерес студентов к урокам. Таким образом, преподаватели развивают не только познавательную активность учащихся, но и их творческий потенциал. [4. с. 14]

Учитывая все преимущества цифровых технологий, необходимо учитывать, что их чрезмерное и даже неправильное использование также может ухудшить процесс обучения. Несмотря на то, что технологии играют значительную роль в образовании, их необходимо правильно интегрировать в учебный процесс, сопровождая при этом новыми моделями обучения.

Внедрение цифровых технологий имеет свою специфику в обучении иностранному языку, но оно также сводится к умению преподавателя выбрать правильную стратегию обучения и цифровые средства, что, в свою очередь, влияет на степень успешности учащихся в обучении иностранному языку. их уроки. Что касается целей и выбранных стратегий обучения, существуют различные учебные пособия, поддерживающие учащегося на уроках, такие как компакт-диски, DVD-диски, камеры, компьютеры, Интернет, планшеты, телефоны и т. д. [6. с. 28]

Визуальный аспект занимает особое место в образовательном процессе. Визуализация — это процесс представления данных с помощью изображений, при этом его цель — максимально облегчить понимание; видимая форма может быть применена к любому мыслимому объекту, предмету

или процессу и т. д. Ян Коменский был одним из первых ученых, обративших внимание на принцип визуализации в образовании, подчеркивая тот факт, что это один из важнейших инструментов в процессе обучения. О важности визуализации также говорил другой российский учитель, Ушинский, который описал ее как инструмент, отражающий индивидуальные особенности учащихся. Ушинский подчеркнул, что визуализация делает обучение более доступным, конкретным и интересным, являясь фактором, предотвращающим чувство утомления и усталости. [8, с. 32]

Следовательно, компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути развития мышления, предоставляя новые возможности для активного обучения. Наиболее часто используемые средства визуализации — презентации, Wordle, интеллект-карты и инфографика.

Визуализация учебного материала не только развивает у учащихся умение работать с образами и тем самым создает связь между отдельными представлениями, но и способствует формированию новых оригинальных идей, смысловых линий, стимулирует их художественное воображение, активизируя и ускоряя память при усвоении учебного материала. информация. Использование мультимедийных презентаций на уроках иностранного языка позволяет полностью развить коммуникативный подход, предполагающий овладение следующими аспектами иностранного языка: образовательными, развивающими, познавательными и педагогическими, а также всеми рецептивными и продуктивными навыками в рамках образовательного аспекта: чтение, говорение, слушать и писать.

Использование информационных и коммуникационных технологий тесно связано с внедрением цифровых медиа в изучение иностранных языков и изначально было тесно связано с индивидуальными компьютерными упражнениями и практическими занятиями, направленными на поддержку обучения в освоении грамматики, словарного запаса и произношения. На смену этой точке зрения пришел новый подход к технологиям преподавания иностранных языков, в котором средства массовой информации стали важным инструментом глобального взаимодействия и глобальной грамотности. Внедрение новых технологий в любой международный класс иностранного языка представляется важным инструментом для развития изучения иностранного языка, поскольку оно повышает мотивацию и коммуникативную компетентность учащихся.

Появилось большое количество новых устройств, помогающих студентам самостоятельно изучать иностранный язык. Внедрение корпуса в преподавании иностранного языка стало очень популярным с использованием таких инструментов, как конкордансеры, которые представляют собой чрезвычайно полезные активы, позволяющие учителям создавать свои собственные учебные материалы, а студентам — проводить исследования самостоятельно. Доступ к корпусам аутентичного языка может не только помочь учащимся прояснить свои предположения о правильном использовании

языка, но и учителям узнать о наиболее частых словосочетаниях, тем самым помогая им создавать свои собственные рабочие листы на основе аутентичных материалов.

Другие типы, также используемые для оценки продуктивных навыков каскадеров, — это автоматизированные системы оценки, представляющие собой очень практичный подход к оценке, поскольку они выдают более надежные и быстрые оценки с меньшими затратами, чем оценка человеком. Современная эпоха подтолкнула нас к еще более инновационному использованию таких инструментов, как Skype, Zoom, Loom, подкасты, к ведению блогов и микроблогов, что способствует более независимому способу обучения и делает его более интерактивным. Следовательно, компьютеризация образовательного процесса открывает новые пути развития мышления, предоставляя новые возможности для активного обучения. [7, с. 44]

Наиболее часто используемые средства визуализации — презентации, Wordle, интеллект-карты и инфографика. Визуализация учебного материала не только развивает у учащихся умение работать с образами и тем самым создает связь между отдельными представлениями, но и способствует формированию новых оригинальных идей, смысловых линий, стимулирует их художественное воображение, активизируя и ускоряя память при усвоении учебного материала. информация.

Использование мультимедийных презентаций на уроках иностранного языка позволяет полностью развить коммуникативный подход, предполагающий овладение следующими аспектами иностранного языка: образовательными, развивающими, познавательными и педагогическими, а также всеми рецептивными и продуктивными навыками в рамках образовательного аспекта: чтение, говорение, слушать и писать.

Появилось большое количество новых устройств, помогающих студентам самостоятельно изучать иностранный язык. Внедрение корпуса в преподавании иностранного языка стало очень популярным с использованием таких инструментов, как конкордансеры, которые представляют собой чрезвычайно полезные активы, позволяющие учителям создавать свои собственные учебные материалы, а студентам — проводить исследования самостоятельно. Доступ к корпусам аутентичного языка может не только помочь учащимся прояснить свои предположения о правильном использовании языка, но и учителям узнать о наиболее частых словосочетаниях, тем самым помогая им создавать свои собственные рабочие листы на основе аутентичных материалов.

Другие типы, также используемые для оценки продуктивных навыков каскадеров, — это автоматизированные системы оценки, представляющие собой очень практичный подход к оценке, поскольку они выдают более надежные и быстрые оценки с меньшими затратами, чем оценка человеком. Современная эпоха подтолкнула нас к еще более инновационному использованию таких инстру-

ментов, как Skype, Zoom, Loom, подкасты, к ведению блогов и микроблогов, что способствует более независимому способу обучения и делает его более интерактивным. [7, с. 44]

Цифровые медиа также предлагают ряд способов улучшить разработку материалов, а также обратную связь от учащихся по традиционным навыкам. Один из них — использование программного обеспечения, которое может предоставлять мультимедийные аннотации и способствовать распознаванию слов, что позволяет учителям быстро переводить тексты уровня класса на язык, подходящий для учащихся, изучающих иностранный язык, с помощью такого программного обеспечения, как e-Lective, или сервисов образовательного тестирования, включая Text Adaptor.

Одним из важных аспектов внедрения информационных технологий на уроках английского языка является проектная деятельность. Мультимедийные презентации активно включаются в учебный процесс, а для сбора материала студенты используют Интернет. Метод, используемый для сбора и объяснения нового материала, называется методом кластеризации. Мы можем провести урок иностранного языка, подготовив различные виды презентаций. Традиционно изучение темы или раздела заканчивается обобщением материала. Все эти элементы можно объединить, предложив учащимся на заключительном этапе каждой темы создать мультимедийный проект. Следует отметить, что студенты с большим энтузиазмом относятся к созданию мультимедийных презентаций. Это еще один стимул развивать интерес учащихся к изучению языка. Положительным результатом использования презентаций является более быстрый темп урока, заинтересованность учащихся, проявление их творческих способностей. [9, с. 51]

Презентация делает занятия увлекательными, информативными и эмоционально насыщенными. Студент может присутствовать в процессе обучения на трех уровнях процесса восприятия: визуальном, звуковом, тактильном (письменном), что позволяет ему глубже усваивать и понимать изучаемый материал. Данная технология может содержать текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление, аудиозаписи выдающихся деятелей музыкального искусства, повествование, видеоклипы и анимацию, трехмерную графику. Главным отличием презентации является ее уникальное содержательное богатство и интерактивность.

Презентации позволяют осуществлять различные виды речевой деятельности и использовать их в различных сочетаниях, что дает учителю возможность выбора из более широкого числа форм учебной деятельности и материалов; этот тип мультимедийной презентации можно использовать в различных формах и сэкономить время учителя. Стоит отметить, что презентации имеют преимущества перед другими средствами обучения, поскольку их можно легко и быстро копировать и распростра-

нять. Простота использования электронной презентации заключается в легкости манипулирования ею и ее демонстрации в учебном классе.

При этом учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, сопровождая ее дополнительными пояснениями, примерами и записями на доске. При изложении нового материала изложение не должно подменять преподавателя, а должно обогащать рассказ, дополняя уникальные факты, которые невозможно объяснить словами или продемонстрировать другими средствами. Экранная техника должна развлекать учащихся в отведенное на конкретный урок время. Презентации имеют 3 основных преимущества: 1) повышение уровня усвоения теоретического материала: организация излагаемого материала в логическом порядке, использование образов в устной речи делает информацию более доступной; 2) позволяет лучше понять содержание темы лекции и запомнить ее; 3) удобство оформления рефератов учащихся: правильность примечаний, выделение наиболее существенных моментов, выравнивание примечаний. [10, с. 35]

Видеоконференции в настоящее время являются инструментом презентаций. Учитывая тот факт, что ограниченные возможности взаимодействия вне класса в настоящее время перевели нас на другой уровень обучения иностранным языкам, основной целью которого является развитие коммуникативной компетентности учащихся, использование новых технологий, особенно новых возможностей аудио- и видеокommunikации, которые появились недавно в образовательном контексте, стали особенно важными элементами для достижения успеха на уроках иностранного языка.

Достижение этой коммуникативной цели способствует развитию коммуникативной компетентности, которая, по мнению Канале и Суэйна, основывалась на следующих областях знаний и навыков: грамматическая, социолингвистическая, стратегическая компетентность и дискурсивная компетентность. Если грамматическая компетентность направлена на овладение языковым кодом, необходимым для понимания и изображения буквальных значений высказываний, то социолингвистическая компетентность основана на использовании соответствующего языка в различных социолингвистических и социокультурных контекстах.

С другой стороны, стратегическая компетентность помогает учащимся успешно преодолевать любые пробелы в коммуникативной компетентности, сосредотачиваясь при этом на использовании вербальных и невербальных коммуникативных стратегий. В дальнейшем дискурсивная компетентность связана с усвоением правил, определяющих связность и связность устного и письменного текста. Следовательно, хорошо продуманные задачи должны быть сосредоточены на общении, давая нам возможность правильно использовать лингвистические элементы и соответствующим образом выражать свои мысли в социальных контекстах. Устное взаимодействие долгое время считалось

важным элементом в области овладения вторым языком, и многие ученые согласны с тем, что навыки разговорной речи лучше всего развиваются в аутентичных ситуациях, связанных с обсуждением смысла.

Чтобы сделать взаимодействие более понятным, мы фокусируемся не на различиях между межъязыковыми и целевыми языковыми формами учащихся, а на двух дополнительных факторах, участвующих во взаимодействии и усвоении: внимание учащегося и его результаты. Акцент делается на трех компонентах: вводе, внимании и выводе, в то время как в основе гипотезы взаимодействия Лонга описывается согласованное взаимодействие, при котором корректирующие корректировки вносятся носителями языка или учителями, которые более компетентны, чем учащиеся, тем самым выявляя пробелы в межъязыковом учащимся.

Поскольку взаимодействие между учащимися и носителями языка отличается от взаимодействия между учащимися, Варонис и Гасс предполагают, что модель переговоров между учащимися L2 больше подходит для выявления и анализа процедур переговоров в случае устных интервью между изучающими иностранный язык в рамках видеоконференции. Модель предлагала согласование значения, состоящее из триггера или высказывания со стороны говорящего, приводящего к некоторому указанию непонимания со стороны слушателя и разрешения. В резолюции мы находим следующие элементы: индикатор или высказывание со стороны слушателя, которое, по сути, завершает горизонтальное развитие разговора и начинает движение вниз; реакция говорящего на показатель, каким-то образом подтверждающая непонимание; и необязательная реакция на ответ. В этой модели проверки понимания могут появляться на любом этапе пути, а средства продолжения разговора могут функционировать, чтобы поддерживать разговор как с положительным, так и с отрицательным результатом. [9, с. 54]

Термин видеоконференция описывает систему, в которой два или более участников взаимодействуют, при этом два или более участников видят или слышат друг друга в режиме реального времени с помощью специализированного оборудования и высокоскоростного подключения к Интернету. Растет число исследований, касающихся практики и препятствий на пути эффективного преподавания использования видеоконференций в образовательных целях, особенно в сфере высшего образования. Преимущество видеоконференцсвязи заключается в том, что она обеспечивает аудиовизуальный канал взаимодействия, близкий к реальной ситуации. В недавнем исследовании Ким и Крейг провели экспериментальные тесты, в которых испытуемые принимали участие в устных беседах лично и в режиме видеоконференции.

Многие ученые пытались связать взаимодействие по видеоконференциям, целью которого было развитие навыков разговорной речи на иностран-

ном языке, с проблемами уверенности в себе, тревоги и опасений общения. В частности, Кингингер проанализировал взаимодействие в классе, происходящее между изучающими язык в США и Франции посредством международных видеоконференций. Исследовательский проект был направлен на выявление морфо-синтаксических и дискурсивных трудностей, с которыми сталкиваются американские изучающие второй язык, взаимодействуя с носителями французского языка. Результаты были очень положительными, поскольку хорошие ученики имели высокую мотивацию во время участия в видеоконференциях, а ученики с более низкими способностями стали более уверенными в себе.

Роль цифровых технологий в обучении иностранным языкам была одной из самых обсуждаемых тем на конференциях, были опубликованы различные монографии. Визуальный аспект играет важную роль при внедрении цифровых технологий в образование, поэтому визуализация играет жизненно важную роль в образовании в различных формах: от очного обучения до дистанционного обучения. Визуализация тесно интегрирована с дистанционным или виртуальным обучением, где преподаватель выступает не в роли гида, а предпочтительно в качестве наставника, при этом включает в себя различные процессы моделирования, направленные на развитие навыков разговорной речи и критического мышления.

Презентации являются наиболее используемым средством развития наглядности, способствующим формированию новых оригинальных идей, стимулирующим художественное воображение и повышающим уровень рецептивных и продуктивных навыков. Продуктивные навыки и аналитические способности можно улучшить с помощью различных программ, таких как Elective, Text Adaptor или Live-ink, которые делают текст на иностранном языке более понятным для учащихся благодаря визуально-синтаксическому форматированию. [11, с. 49]

В настоящее время многие учителя и преподаватели работают с более инновационными программами, такими как Zoom, Loom, Learn-Cube и т. д., которые позволяют им проводить занятия для студентов, одновременно применяя стратегии, направленные на снижение тревожности. Эти платформы не только позволяют учителям и лекторам предоставлять обратную связь своим ученикам, но также дают студентам уникальную возможность

взаимодействовать со своими сверстниками, независимо от того, где они находятся. И учащиеся, и преподаватели могут делиться своими презентациями, и в отличие от модели «лицом к лицу», видеоконференции снижают уровень стресса у более слабых учащихся и повышают их готовность к общению, тем самым позволяя преодолевать большие расстояния и полностью развивать их коммуникативную компетентность.

Список литературы:

1. Babayev Javid. Characteristics of online learning. Polish Journal of Science № 50, Warszawa, Poland, 2022
2. Babayev Javid (2022). Online versus offline learning. Znanstvena Misel journal, № 66, Lyublyana, Slovenia.
3. H. Bowles, P. Seedhouse, Interactional Competence and the LSP Classroom, Conversation Analysis and Language for Specific Purposes: Linguistic Insights: Studies in Language and Communication vol. 63, Berlin: Peter Lang, 2007, pp. 305-329
4. M. Canale, M. Swain, Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing, Applied Linguistics, 1 (1980) 1–47.
5. J. Kim, D. Craig, Validation of a videoconferenced speaking test. Computer Assisted Language Learning 25 (2012) 257
6. C. Kinginger, Videoconferencing as access to spoken French. Modern Language Journal 82 (1998) 502– 513.
7. M.H. Long, The role of linguistic environment in second language acquisition, In Handbook of second language acquisition vol. 2, eds. W. Ritchie and T. Bhatia, San Diego, CA: Academic Press, 1996, 413–478
8. M. Swain, The output hypothesis and beyond: Mediating acquisition through collaborative dialogue, In Sociocultural Theory and second language learning, ed. J. P. Lantolf, Oxford: Oxford University Press, 2000, 97–114
9. K.D. Ushinskiy, Pedagogicheskie sochineniya: V 6 t. T.5, sost. S.F. Egorov, M.: Pedagogika, 1990
10. E. Varonis, S. M. Gass, Non-native/non-native conversations: A model for negotiation of meaning, Applied Linguistics 6 (1985) 71–90.
11. S. Walker, P. Schloss, C.R. Fletcher, C.A. Vogel, R.C. Walker, Visual-Syntactic Text Formatting: A new method to enhance online reading, 8(6) (2005).